

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 3, Nomor 4, December 2025, P. 183-193
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18145847>

Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas Sosiologis

Conventional Banking versus Islamic Banking in Sociological Reality

Yusran, Abdul Rahman, Rahmatiah

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: yusranlahasaniamputeko@gmail.com, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id, rahmatiah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang sistem perbankan, baik konvensional maupun syariah, dengan menyoroti perbedaan prinsip, sejarah perkembangan, struktur, serta karakteristik keduanya dalam sistem keuangan modern. Secara umum, perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Sejarah mencatat bahwa praktik perbankan modern berawal dari Italia pada abad pertengahan, namun konsep ekonomi berbasis nilai keadilan dan larangan riba telah lebih dahulu diterapkan dalam sistem ekonomi Islam sejak masa Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Perbankan syariah lahir sebagai alternatif dari sistem konvensional yang berbasis bunga, dengan mengedepankan prinsip syariah Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menerapkan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa. Sebaliknya, bank konvensional beroperasi dengan prinsip bunga dan berorientasi pada keuntungan finansial. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada prinsip dasar, sumber pendapatan, sistem pengawasan, dan mekanisme operasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun bank konvensional lebih dikenal luas dan memiliki jaringan yang lebih besar, bank syariah menawarkan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan kedua sistem ini saling melengkapi dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Di masa depan, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang halal dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perbankan, Bank Konvensional, Bank Syariah, Riba, Ekonomi Islam.

Abstract

This study examines the banking system, both conventional and Islamic, by highlighting the differences in principles, historical development, structures, and characteristics of the two within the modern financial system. In general, banking functions as a financial intermediary that collects funds from the public and redistributes them in the form of financing to support economic growth. Historically, modern banking practices originated in Italy during the Middle Ages; however, economic concepts based on justice and the prohibition of riba had already been applied in the Islamic economic system since the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and the Rightly Guided Caliphs. Islamic banking emerged as an alternative to the interest-based conventional system, emphasizing Islamic sharia principles such as the prohibition of riba, gharar, and maysir, and implementing profit-sharing, sale-based, and leasing mechanisms. In contrast, conventional banks operate on the basis of interest and are oriented toward financial profit. The main differences between the two lie in their fundamental principles, sources of income, supervisory systems, and operational mechanisms. The findings indicate that although conventional banks are more widely recognized and have broader networks, Islamic banks offer a financial system that is more just, transparent, and aligned with Islamic values. The coexistence of both systems complements each other in supporting national economic stability. In the future, Islamic banking has significant potential for continued growth alongside increasing public awareness of the importance of halal and equitable financial systems.

Keywords: Banking, Conventional Banks, Islamic Banks, Riba, Islamic Economics.

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 01 January 2026

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan ekonomi suatu negara. Sebagai lembaga keuangan utama, bank memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aktivitas ekonomi di masyarakat modern. Lembaga ini menjadi pusat perputaran dana dan motor

penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekonomi syariah, para pelaku usaha juga tidak terlepas dari interaksi dengan sektor perbankan. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan memegang peranan vital dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam konteks perekonomian modern, keberadaan bank telah mempermudah proses pertukaran, mendorong pembentukan modal, serta memungkinkan terjadinya produksi dalam skala besar sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Perbankan telah terbukti menjadi faktor penting dalam perkembangan masyarakat industri modern, karena tanpa dukungan lembaga ini, pembentukan modal besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak mungkin dapat tercapai.¹

Dalam pandangan ajaran Islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari bidang muamalah, yang berfokus pada aspek-aspek praktis kehidupan manusia dalam berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks ekonomi, hal ini mencakup kegiatan keuangan dan perbankan. Untuk menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat, berbagai lembaga keuangan berbasis prinsip syariah didirikan, termasuk di antaranya bank syariah. Bank syariah menjadi bagian penting dari sistem keuangan Islam dan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi. Sistem keuangan Islam berlandaskan pada al-Qur'an, Sunnah, serta hasil penafsiran para fuqaha terhadap kedua sumber utama tersebut.² Dalam beberapa dekade terakhir, sistem keuangan Islam telah menjadi salah satu bentuk penerapan hukum Islam modern yang paling berhasil. Keberadaan lembaga keuangan Islam tidak muncul dari gerakan politik, melainkan berasal dari prinsip-prinsip dasar yang digariskan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber ini menjadi fondasi utama bagi pemikiran ekonomi Islam yang telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW pada akhir abad ke-6 hingga awal abad ke-7 M. Seiring berjalannya waktu, pemikiran ekonomi Islam turut memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teori ekonomi dunia, terutama ketika peradaban Barat masih berada dalam masa kegelapan.³

Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan terbagi menjadi dua jenis: bank konvensional dan bank syariah.⁴ Bank konvensional telah lebih dulu menjalankan kegiatan usahanya dengan orientasi bebas nilai, yakni semata-mata mengejar keuntungan. Sebaliknya, bank syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan pembebasan dari sistem riba, yakni dengan beroperasi atas dasar prinsip-prinsip Islam. Karena Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, kehadiran bank syariah ini menjadi sangat ditunggu masyarakat. Meskipun bank konvensional lebih dahulu eksis, bank syariah juga mampu bersaing dalam melayani masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara keduanya adalah dari aspek hukumnya: bank konvensional berlandaskan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sementara bank syariah berdiri di atas prinsip Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejalan dengan penelitian terdahulu, peneliti akan melakukan investigasi lebih mendalam mengenai persamaan dan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menghimpun informasi dari berbagai referensi, seperti jurnal ilmiah, artikel, makalah, serta sumber daring yang berkaitan erat

¹ Ahmad Muhajir, R Abdurrahman, and Qadir. Gassing, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis', 1.June (2024), pp. 374–84.

² Ifham Choli, 'Financial System in Islam (Sistem Keuangan Dalam Islam)', *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5.2 (2021), pp. 71–82.

³ Muhajir, Abdurrahman, and Gassing, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis'.

⁴ Sri Wahyuna and Zulhamdi, 'Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Modern', *Al-Hiwalah*, 1.1 (2022), pp. 184–1961.

⁵ Mohammad Zahrudin Sahri, 'Persamaan Dan Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah', *Jibema*, 2.1 (2024), pp. 50–66.

dengan topik yang diteliti. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perbankan

Menurut Hermansyah dalam bukunya *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, lembaga keuangan atau bank merupakan institusi yang menjadi tempat bagi individu, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-yang dimilikinya.⁶ Melalui kegiatan pemberian kredit serta beragam jasa keuangan lainnya, bank melayani kebutuhan pembiayaan dan sekaligus menyediakan mekanisme sistem pembayaran untuk semua sektor dalam perekonomian.⁷

Pengertian Bank menurut UU Negara RI Nomor 10/1989 pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Bank didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat melalui bentuk-bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat berupa kredit ataupun bentuk lainnya,⁸ dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹

2. Sejarah Perbankan

Sejarah munculnya bank pertama di Italia, yang menjadi dasar terbentuknya sistem perbankan modern, memiliki nilai penting dalam memahami perkembangan sistem keuangan dunia. Istilah “bank” berasal dari kata dalam bahasa Italia, “banco,” yang berarti “bangku” atau “meja.” Istilah ini merujuk pada meja yang digunakan oleh para penukar uang di pasar-pasar kota Italia pada masa Abad Pertengahan. Saat itu, para penukar uang menjalankan aktivitas transaksi mereka di atas meja khusus, berbeda dari kebanyakan pekerjaan lain yang tidak memungkinkan seseorang untuk duduk sambil bekerja.¹⁰

Bank pertama kali berdiri dalam bentuk firma pada tahun 1690, ketika Kerajaan Inggris berupaya membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk menyaingi armada laut Prancis. Namun, pada saat itu pemerintah Inggris menghadapi keterbatasan dana. Atas gagasan William Paterson yang kemudian diwujudkan oleh Charles Montagu, didirikanlah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang mampu menghimpun dana pembiayaan dalam waktu hanya dua belas hari. Sejarah juga menunjukkan bahwa perkembangan sistem perbankan meluas ke Asia, Afrika, dan Amerika melalui para pedagang Eropa pada masa kolonial. Awalnya, kegiatan perbankan hanya berfokus pada penukaran uang, lalu berkembang menjadi tempat penitipan uang, yang kini dikenal dengan istilah simpanan. Selanjutnya, fungsi bank meluas dengan adanya kegiatan peminjaman dana, di mana uang yang disimpan oleh masyarakat disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, bank kemudian menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya yang semakin beragam.¹¹

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sejarah perbankan berawal dari Italia pada abad ke-11 M, sebenarnya sistem ekonomi dengan pengelolaan yang serupa sudah ada jauh sebelumnya, yakni pada masa kenabian Rasulullah SAW sekitar abad ke-6 M. Pada masa itu, praktik ekonomi Islam telah berkembang dengan pesat dan tertata dengan prinsip-prinsip syariah. Sejarah ekonomi Islam pada masa Rasulullah dan masa kepemimpinan para khalifah merupakan bagian penting dari fase awal

⁶ Samsu, ‘Bedah Ulang Perbankan Konvensional’, *Jurnal Ilmiah*, no. 1 (2016).

⁷ Enny Martha Sasea Filep Wamafma, *BUKU AJAR HUKUM PERBANKAN*, ed. by Andi Marlina, 1st edn (CV. Eureka Media Aksara, 2024).

⁸ Samsu, ‘Bedah Ulang Perbankan Konvensional’.

⁹ Undang-undang RI, ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN’, 1998, p. 3.

¹⁰ Hadi Purnomo, *MANAJEMEN PERBANKAN: Bank Umum Konvensional & Bank Umum Syariah*, ed. by Tim PT Penamuda Media, 1st edn (PT Penamuda Media, 2025).

¹¹ Purnomo, *MANAJEMEN PERBANKAN: Bank Umum Konvensional & Bank Umum Syariah*.

perkembangan Islam. Beberapa hal pokok mengenai sistem ekonomi Islam pada periode tersebut dapat dijelaskan melalui poin-poin utama berikut:

a. Masa Rasulullah Muhammad SAW (abad ke-6M sampai abad ke-7M):

- 1) Ekonomi Islam mulai berkembang bersamaan dengan penurunan Al-Qur'an.
- 2) Rasulullah memainkan peran sentral dalam meng-atur ekonomi umat Islam pada saat itu.
- 3) Zakat, yang merupakan salah satu pilar ekonomi Islam, diperkenalkan untuk mendistribusikan ke-kayaan kepada yang membutuhkan
- 4) Rasulullah juga mendorong perdagangan yang adil dan melarang riba.

b. Masa Khalifah (Khulafa'ur Rasyidin):

- 1) Khalifah Abu Bakar mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam mengelola pendapatan yang berasal dari zakat.
- 2) Pada masa Khulafa'ur Rasyidin, terjadi ekspansi Islam dan penaklukan wilayah baru, yang memiliki implikasi ekonomi signifikan.
- 3) Khalifah Umar bin Khattab mengenalkan reformasi ekonomi, termasuk distribusi yang lebih adil dari sumber daya dan kekayaan negara.

c. Pemikiran Ekonomi Islam:

- 1) Pemikiran ekonomi Islam terus berkembang setelah masa Rasulullah dan Khalifah.
- 2) Setelah masa Khalifah, muncul pemikiran ekonomi klasik yang mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan dalam distribusi kekayaan.
- 3) Tradisi dan praktik ekonomi Islam juga terus di-wariskan dan dipraktikkan dalam masyarakat Islam.¹²

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin melanjutkan dan mengembangkan sistem ini. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, dikenal karena pengelolaan Baitul Mal-nya yang efisien dan adil, dan memperkenalkan banyak inovasi administratif. Pengelolaan zakat menjadi sistem ekonomi yang sangat penting melalui: (i) Fungsi Zakat: Zakat, salah satu dari lima Rukun Islam, adalah sebuah sistem perpajakan yang bertujuan untuk membersihkan kekayaan seseorang dan membantu mereka yang membutuhkan. Pengumpulan dan distribusi zakat merupakan tugas utama Baitul Mal; dan (ii) Pengelolaan Zakat: Pengelolaan zakat dilakukan dengan ketat dan adil. Penerima zakat ditentukan secara spesifik, meliputi golongan yang membutuhkan, fakir miskin, orang yang berutang, dan lain-lain.¹³

3. Perbankan Syariah

Perbankan syariah, atau dikenal juga sebagai perbankan Islam, merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Sistem ini dibangun atas dasar larangan terhadap praktik riba, yaitu pemberlakuan bunga atas pinjaman uang, serta larangan berinvestasi pada bidang usaha yang diharamkan dalam ajaran Islam. Contohnya termasuk investasi dalam produksi makanan dan minuman haram, maupun pada industri media yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tujuan utama perbankan syariah adalah menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sekaligus memastikan bahwa dana nasabah dikelola dengan cara yang sejalan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang belum tentu menjamin kesesuaian dengan nilai-nilai keagamaan dalam seluruh aktivitasnya. Dalam praktiknya, bank syariah menerapkan prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Mereka tidak menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasional, tetapi mengedepankan konsep bagi hasil dan penetapan biaya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip-prinsip hukum dalam perbankan syariah menjadi dasar penting yang mengatur seluruh aktivitasnya

¹² Ramlah Ramlah, Nasrullah Bin Sapa, and Mukhtar Lutfi, 'Islamic Economic Thought of the Time of Rasulullah Saw and Khulafaurasyidin: Solu-Tions and Challenges of the Contemporary Time', *Khatulistiwa*, 15.1 (2025), pp. 58–71, doi:10.24260/khatulistiwa.v15i1.3216.

¹³ Purnomo, *MANAJEMEN PERBANKAN: Bank Umum Konvensional & Bank Umum Syariah*.

mulai dari urgensi adanya Undang-Undang Perbankan Syariah hingga pedoman yang ditetapkan melalui fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁴

Menurut Zubairi Hasan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 UU Perbankan Syariah, kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur-unsur tertentu. Pertama, riba, yang merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah. Abdurrahman Al-Jaziri, seperti yang dikutip oleh Hendi Suhenndi¹⁷, menjelaskan bahwa riba adalah akad yang terjadi dalam penukaran tertentu yang tidak sesuai dengan syariah atau terlambat. Kedua, maisir, yang merupakan transaksi berdasarkan ketidakjelasan atau untung-untungan. Ketiga, gharar, yang merupakan transaksi dengan objek yang tidak jelas. Keempat, haram, yang merupakan transaksi dengan objek yang dilarang oleh syariah. Kelima, zalim, yang merupakan transaksi yang menyebabkan ketidakadilan.¹⁵

Gagasan pendirian perbankan syariah di Indonesia mulai muncul pada tahun 1980 melalui diskusi tentang bank Islam sebagai bagian dari ekonomi Islam. Uji coba dilakukan melalui Bait At-Tamwil Salman ITB di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Pemerintah mulai memperkenalkan konsep bagi hasil pada tahun 1983, yang kemudian diperkuat dengan kebijakan Pakto 88, mendorong tumbuhnya lembaga keuangan berbasis syariah. Pada 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Tim Perbankan Syariah setelah mengadakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua. Hasilnya, berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi 1 Mei 1992 dengan modal awal sekitar Rp106 miliar. Pada awalnya, dasar hukum perbankan syariah hanya diatur secara singkat dalam UU No. 7 Tahun 1992, lalu diperjelas melalui UU No. 10 Tahun 1998 yang menetapkan adanya dua sistem perbankan: konvensional dan syariah.¹⁶ Secara global, cikal bakal perbankan syariah modern berawal di Mesir dengan berdirinya Mit Ghamr Savings Bank (1963) oleh Dr. Ahmad El-Najjar, dan berkembang di berbagai negara Islam hingga akhirnya menginspirasi lahirnya bank syariah di Indonesia.¹⁷

Struktur dan Karakteristik Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki sistem yang terstruktur dengan baik untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam serta menjaga agar seluruh kegiatan operasionalnya berjalan secara teratur dan sesuai dengan ketentuan agama. Berikut ini penjelasan mengenai struktur organisasi dan karakteristik khas yang dimiliki oleh perbankan syariah:

Struktur Perbankan Syariah:¹⁸

1. Bank Indonesia: Sebagai otoritas moneter tertinggi, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan perbankan di Indonesia, termasuk perbankan syariah. Bank Indonesia mengeluarkan regulasi dan kebijakan terkait perbankan syariah untuk memastikan stabilitas dan ketahanan sistem keuangan syariah.
2. Pemegang Saham Pengendali: Pemegang saham pengendali merupakan pihak yang memiliki saham mayoritas di bank syariah dan memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan arah dan strategi bank. Pemegang saham pengendali harus memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dan memastikan operasional bank selaras dengan nilai-nilai Islam.
3. Dewan Komisaris dan Direksi: Dewan Komisaris bertugas mengawasi kinerja Direksi dan memastikan Direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

¹⁴ Muhajir, Abdurrahman, and Gassing, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis'.

¹⁵ Muhajir, Abdurrahman, and Gassing, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis'.

¹⁶ Inal Kahfi Retno Anisa Larasati, 'Analisis Perkembangan Perbankan Syari'ah Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Muslim', *Journal of Scientific Information and Educational Creativity*, 21. September (2020).

¹⁷ Sofiatul Munawaroh and others, 'Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Sejarah Dan Kebijakan Bank Syariah Di Indonesia', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2 (2024), pp. 159-64 <<https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/507%0Ahttps://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/507/466>>.

¹⁸ Orisa Satifa and Edy Suprpto, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2020), pp. 69-93, doi:10.46899/jeps.v2i2.148.

anggaran dasar bank. Direksi bertugas menjalankan operasional bank secara keseluruhan, termasuk pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan risiko.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS): DPS merupakan badan independen yang bertugas mengawasi kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh kegiatannya. DPS memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa syariah dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait penerapan prinsip-prinsip syariah.
5. MUI dan Koite Perbankan Syariah: MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan organisasi Islam otoritatif di Indonesia yang mengeluarkan fatwa syariah sebagai pedoman bagi umat Islam. Koite Perbankan Syariah (Komite Nasional Ekonomi dan Syariah) merupakan lembaga independen yang bertugas merumuskan standar syariah dan melakukan edukasi terkait perbankan syariah.¹⁹

Karakteristik Perbankan Syariah:

1. Penerapan Prinsip Syariah: Setiap kegiatan dalam perbankan syariah wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, baik dalam penyediaan produk, layanan, maupun pelaksanaan operasionalnya. Tujuan utama penerapan prinsip tersebut adalah menjaga nilai keadilan, keterbukaan, dan etika dalam seluruh aktivitas muamalah.
2. Laranga Riba: Islam secara tegas melarang praktik riba, yaitu pengambilan bunga atas pinjaman. Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), di mana keuntungan dan kerugian dari usaha yang dibiayai dibagi secara adil antara pihak bank dan nasabah.
3. Tanggung Jawab Bersama: Dalam sistem perbankan syariah, baik bank maupun nasabah sama-sama menanggung risiko atas hasil usaha yang dijalankan. Pola ini berbeda dari perbankan konvensional yang cenderung membebankan risiko kerugian sepenuhnya kepada nasabah.²⁰
4. Penyaluran dana produktif: Dana yang dikelola oleh bank syariah harus disalurkan pada kegiatan usaha yang halal, bermanfaat, dan produktif. Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Ragam Produk dan Layanan: Bank syariah menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan umat, seperti pembiayaan berbasis syariah, tabungan, pengelolaan zakat, serta layanan asuransi syariah (takaful).
6. Pengembangan SDM Syariah: Kualitas sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam keberhasilan perbankan syariah. Oleh karena itu, bank perlu membina tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan syariah agar dapat menjaga kepatuhan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.²¹
7. Edukasi dan Literasi Sayriah: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat perbankan syariah merupakan hal yang sangat penting. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan edukatif seperti seminar, pelatihan, maupun publikasi yang mendorong literasi keuangan syariah secara luas.²²

Struktur serta karakteristik khas yang dimiliki oleh perbankan syariah menjadikannya sebagai pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin melakukan aktivitas keuangan secara halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Produk-produk dalam perbankan syariah berkembang dengan beragam bentuk dan variasi, disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam kegiatan penghimpunan dana, terdapat

¹⁹ Muhajir, Abdurrahman, and Gassing, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis'.

²⁰ Muhammad Abdul Lathif, 'Karakteristik Islamic Banking Dalam Hukum Perbankan Indonesia', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8.1 (2017), pp. 1–11, doi:10.26905/idjch.v8i1.1725.

²¹ Muslimin H. Ilham, *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Secara Litigasi Dan Non Litigasi)*, ed. by Muh. Yunus, CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 1st edn (CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021).

²² Muhajir, Abdurrahman, and Gassing, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis'.

dua konsep utama yang digunakan, yaitu prinsip Wadi'ah dan prinsip Muḍārabah. Prinsip *Wadi'ah* merupakan sistem simpanan di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank sebagai bentuk amanah tanpa adanya kewajiban bank untuk memberikan imbal hasil. Sedangkan *Muḍārabah* adalah bentuk kerja sama antara bank sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.²³

Dalam aspek layanan jasa, perbankan syariah juga menerapkan prinsip Kafalah, yaitu sistem penjaminan di mana bank bertindak sebagai pihak yang menjamin terpenuhinya kewajiban pihak ketiga sesuai dengan akad yang telah disepakati. Sementara dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah menyalurkan pembiayaan untuk berbagai sektor investasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Melalui mekanisme ini, bank dan nasabah berbagi keuntungan maupun risiko sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, bank syariah juga memberikan pembiayaan untuk aktivitas perdagangan dengan menggunakan akad-akad yang selaras dengan ketentuan syariah Islam.²⁴

Keunggulan bank syariah:

- a. Bank syariah bereaksi dengan relatif mudah terhadap kebijakan pemerintah.
- b. terhindar dari pencucian uang.
- c. Bank syariah lebih mandiri dalam menentukan kebijakan bagi hasil.
- d. Tidak mudah terpengaruh fluktuasi mata uang.
- e. Mekanisme perbankan syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, kewajaran dan satuan.

Kelemahan bank syariah:

- a. Jaringan kantor bank syariah belum tersebar luas.
- b. SDM Bank Islam sedikit.
- c. Pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah masih kurang.
- d. Kesalahan dalam penilaian proyek menyebabkan konsekuensi yang lebih besar daripada bank konvensional.²⁵

4. Perbankan Konvensional

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menyediakan berbagai layanan dalam sistem lalu lintas pembayaran. Dalam operasionalnya, bank konvensional menggunakan dua metode utama sebagai dasar pelaksanaan kegiatannya:

1. Menetapkan bunga sebagai imbalan atau harga atas produk keuangan, baik untuk dana simpanan seperti tabungan dan deposito berjangka, maupun untuk pinjaman (kredit) yang diberikan dengan tingkat bunga tertentu.
2. Dalam layanan jasa perbankan lainnya, bank mengenakan biaya atau tarif tertentu, baik dalam bentuk nominal tetap maupun persentase. Sistem penetapan biaya tersebut dikenal dengan istilah *fee based system*.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah *konvensional* berarti “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan, Dengan demikian, bank konvensional adalah lembaga perbankan yang operasionalnya menerapkan metode bunga karena mekanisme bunga sudah lebih dahulu menjadi kebiasaan dalam kegiatan perbankan. Bank-konvensional adalah jenis paling umum di Indonesia, dengan layanan bank umum yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

²³ Muhajir, Abdurrahman, and Gassing, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis'.

²⁴ Muhajir, Abdurrahman, and Gassing, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis'.

²⁵ Muhammad Irsyad, 'ISSN ONLINE : 2745-8369 Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Syariah (Studi Mengenai Perbedaan)', 4.September (2023), pp. 65–71.

Dari segi status, bank konvensional dibedakan menjadi dua jenis: bank umum devisa dan bank umum non-devisa.²⁶

Praktik perbankan konvensional sejatinya telah dikenal sejak masa peradaban Romawi, Yunani, dan Babilonia kuno. Pada masa itu, kegiatan perbankan memiliki peranan penting dalam mendukung arus perdagangan. Awalnya, aktivitas perbankan hanya terbatas pada kegiatan penukaran uang. Namun, seiring waktu, fungsi tersebut berkembang menjadi kegiatan penerimaan simpanan dari masyarakat, penitipan uang, serta pemberian pinjaman yang disertai dengan pengambilan bunga dari pihak peminjam. Era perbankan konvensional modern mulai muncul pada abad ke-16 di kawasan Eropa, khususnya di Belgia, Inggris, dan Belanda. Saat itu, para tukang emas (*goldsmiths*) bersedia menerima simpanan uang logam berupa emas dan perak, yang kemudian diberikan tanda bukti berupa surat simpanan atau *goldsmith's note*. Dalam perkembangannya, surat simpanan tersebut mulai digunakan sebagai alat pembayaran. Para tukang emas pun mengeluarkan *goldsmith's note* tanpa cadangan emas atau perak yang nyata, namun tetap diterima secara luas dalam transaksi ekonomi. Dari sinilah kemudian lahir cikal bakal sistem uang kertas modern yang digunakan hingga saat ini.²⁷

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998, bahwa bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang prinsipnya menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.²⁸

Sistem penetapan biaya tersebut dikenal dengan istilah *fee based system*. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata *konvensional* diartikan sebagai “sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan”. Berdasarkan pengertian ini, bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan sistem bunga, karena metode tersebut telah lama digunakan dan menjadi praktik umum dalam dunia perbankan. Bank konvensional adalah jenis bank yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Bank umum konvensional memiliki layanan jasa yang paling beragam serta dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, ragam produk yang ditawarkan bergantung pada status masing-masing bank. Berdasarkan statusnya, bank konvensional terbagi menjadi dua kategori, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa.

Bank konvensional bukan hanya tentang bunga dan kebiasaan. Bank-bank ini menawarkan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan nasabah, seperti:

Layanan Pembayaran: Bank konvensional menyediakan beragam fasilitas transaksi keuangan, seperti transfer dana, pembayaran berbagai tagihan, serta penarikan uang tunai. Layanan Investasi: Bank konvensional juga menawarkan sejumlah instrumen investasi, antara lain reksa dana, obligasi, dan saham sebagai alternatif pengelolaan dana nasabah. Layanan Asuransi: Dalam bidang asuransi, bank konvensional kerap bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menyediakan produk perlindungan finansial bagi para nasabahnya. Layanan Perdagangan Valuta Asing: Selain itu, bank konvensional memberikan layanan transaksi mata uang asing yang memungkinkan nasabah melakukan pembelian dan penjualan valuta sesuai kebutuhan.²⁹

Menurut Undang-Undang Perbankan, bank konvensional di Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis:

²⁶ A Firda, Abd Rahman R, and Muh Tabran, ‘Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional Dalam Melaksanakan Transaksi’, 4.2 (2023), pp. 20–28.

²⁷ Irsyad, ‘ISSN ONLINE : 2745-8369 Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Syariah (Studi Mengenai Perbedaan)’.

²⁸ Irsyad, ‘ISSN ONLINE : 2745-8369 Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Syariah (Studi Mengenai Perbedaan)’.

²⁹ Muhajir, Abdurrahman, and Gassing, ‘Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis’.

1. Bank Umum Devisa: Bank ini memiliki izin untuk melakukan transaksi valuta asing dan menyediakan layanan perdagangan internasional.
2. Bank Umum Non Devisa: Bank ini tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi valuta asing, tetapi tetap dapat menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan lainnya.³⁰

Struktur Perbankan Konvensional

1. Berdasarkan Fungsi dan Jenis Usaha

Dalam sistem perbankan konvensional di Indonesia, struktur dasarnya dibagi menjadi dua jenis utama sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

Bank Umum (*Commercial Bank*) Melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri. Menawarkan produk seperti:

- 1) Tabungan, deposito, giro³¹
- 2) Kredit konsumtif, produktif, dan investasi
- 3) Layanan transfer, kliring, dan penukaran valuta asing³²

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mana fokus pada pelayanan keuangan dalam skala kecil dan menengah. Tidak diperkenankan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Produk utama: tabungan, deposito berjangka, dan kredit usaha kecil.

2. Berdasarkan Status Operasional

Struktur perbankan konvensional juga dibedakan menurut izin kegiatan dan jangkauan operasinya:

- 1) Bank Devisa Mempunyai izin untuk melakukan transaksi internasional, seperti ekspor-impor, transfer valas, dan pembukaan letter of credit (L/C). Seperti Bank Mandiri, BNI, dan BCA.
- 2) Bank Non-Devisa Hanya melayani kegiatan transaksi dalam negeri dan tidak memiliki izin melakukan transaksi valuta asing. Seperti Beberapa bank daerah atau BPR.³³

3. Berdasarkan Kepemilikan

Kepemilikan bank konvensional juga menjadi bagian dari struktur perbankan:

- 1) Bank Milik Pemerintah Pusat, seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI.
- 2) Bank Milik Pemerintah Daerah, seperti Bank Jabar Banten (BJB), Bank DKI.
- 3) Bank Swasta Nasional, seperti BCA, CIMB Niaga, Danamon.
- 4) Bank Asing dan Campuran, seperti HSBC, Standard Chartered Bank, Citibank.

4. Struktur Organisasi Internal (di Dalam Bank)

Di dalam satu lembaga bank konvensional, struktur organisasinya biasanya terdiri atas:

1. Dewan Komisaris, Mengawasi kebijakan dan jalannya operasional bank.
2. Direksi, Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha bank.
3. Divisi Utama, antara lain:
 - 1) Divisi Kredit
 - 2) Divisi Treasury dan Investasi
 - 3) Divisi Operasional dan Teknologi
 - 4) Divisi Kepatuhan dan Audit Internal
 - 5) Divisi Pemasaran dan Layanan Nasabah³⁴

Keuntungan Perbankan Konvensional:

- a. Mendukung undang-undang dan peraturan yang ditetapkan agar bank dapat melakukannya bergerak lebih pasti
- b. Banyaknya bank konvensional merangsang persaingan.

³⁰ Muhajir, Abdurrahman, and Gassing, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis'.

³¹ Firda, R, and Tabran, 'Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional Dalam Melaksanakan Transaksi'.

³² Dian Oktariani and others, *Booklet Perbankan Indonesia 2024* (PT Galaksi Lintas Sequentama, 2024).

³³ Oktariani and others, *Booklet Perbankan Indonesia 2024*.

³⁴ Oktariani and others, *Booklet Perbankan Indonesia 2024*.

- c. Nasabah terbiasa dengan sistem suku bunga, bukan metode bagi hasil relatif baru.
- d. Bank umumnya lebih kreatif dalam menciptakan produk baru.
- e. Metode suku bunga sudah dikenal masyarakat sejak lama. Sementara itu, kerugian dari perbankan tradisional adalah:
 - 1) Memiliki kebiasaan memupuk tanpa perhitungan.
 - 2) kredit yang buruk.
 - 3) praktik curang
 - 4) Faktor manajemen.³⁵

Kekurangan Perbankan Konvensional:

- 1) Spekulasi Berlebihan: Sistem bunga di perbankan konvensional dapat mendorong spekulasi dan perilaku pengambilan risiko yang berlebihan. Hal ini dapat berakibat pada krisis keuangan dan ketidakstabilan ekonomi.
- 2) Kredit Bermasalah: Bank konvensional rentan terhadap kredit bermasalah, di mana nasabah tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi bank dan berdampak pada stabilitas keuangan.
- 3) Praktik Curang: Potensi adanya praktik curang dan manipulasi pasar lebih tinggi di sistem perbankan konvensional. Hal ini dapat merugikan nasabah dan merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan.
- 4) Faktor Manajemen: Kualitas manajemen dan tata kelola perusahaan di bank konvensional dapat bervariasi. Hal ini dapat berakibat pada inefisiensi, pengambilan risiko yang buruk, dan skandal keuangan.³⁶

5. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada prinsip dasar yang mengatur operasional dan produk yang ditawarkan oleh masing-masing bank.

1. Prinsip Dasar

Bank Konvensional: Mengutamakan prinsip bunga dalam setiap transaksi keuangan. Artinya, bank memberikan bunga kepada nasabah yang menyimpan uang di bank dan mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Bank Syariah: Berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah), jual beli (murabahah), dan sewa (ijarah) sebagai dasar untuk kegiatan ekonomi.

2. Sumber Pendapatan

Bank Konvensional: Pendapatan bank konvensional sebagian besar berasal dari bunga yang dikenakan kepada nasabah peminjam dan bunga yang dibayarkan pada simpanan nasabah.

Bank Syariah: Pendapatan bank syariah berasal dari transaksi yang halal, seperti bagi hasil dari pembiayaan usaha (mudharabah atau musyarakah), margin keuntungan dari penjualan barang (*murabahah*), atau sewa dari penggunaan aset (*ijarah*).³⁷

3. Produk dan Layanan

Bank Konvensional: Produk utamanya adalah pinjaman dengan bunga tetap atau mengambang, tabungan dengan bunga, deposito, dan produk investasi berbasis bunga lainnya. **Bank Syariah:** Produk-produk yang ditawarkan tidak mengandung unsur bunga, antara lain:

- 1) Mudharabah: Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah.

³⁵ Irsyad, 'ISSN ONLINE : 2745-8369 Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Syariah (Studi Mengenai Perbedaan)'.

³⁶ Muhajir, Abdurrahman, and Gassing, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis'.

³⁷ Sahri, 'Persamaan Dan Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah'.

- 2) Murabahah: Pembiayaan barang dengan sistem jual beli di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan.
- 3) Musyarakah: Pembiayaan yang berbasis pada kemitraan usaha antara bank dan nasabah, dengan berbagi keuntungan dan risiko.
- 4) Ijara: Sewa aset dengan pembayaran periodik.³⁸

4. Sistem Pengawasan

Bank Konvensional: Diatur oleh lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, dengan pengawasan yang berfokus pada kestabilan sistem keuangan dan profitabilitas bank. Bank Syariah: Selain diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa semua transaksi dan produk bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.³⁹

5. Operasional

Bank Konvensional: Operasionalnya lebih fleksibel dengan berbagai produk pinjaman, tabungan, dan investasi berbasis bunga. Bank ini dapat memberikan pinjaman dengan bunga tetap atau mengambang, serta memiliki kemudahan dalam penentuan suku bunga pasar.

Bank Syariah: Operasionalnya lebih ketat karena harus mengikuti prinsip syariah. Semua transaksi harus jelas dan transparan, tanpa ada unsur spekulasi atau ketidakpastian. Transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir tidak diperbolehkan.⁴⁰

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian modern, baik dalam bentuk konvensional maupun syariah. Secara umum, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejarah perbankan menunjukkan bahwa lembaga keuangan telah ada sejak masa peradaban kuno dan terus berkembang hingga membentuk sistem modern seperti sekarang. Namun, dalam konteks Islam, prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan yang berlandaskan keadilan dan larangan terhadap praktik riba telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW dan para khalifah. Sistem ekonomi Islam ini kemudian menjadi dasar bagi lahirnya perbankan syariah.

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif terhadap sistem perbankan konvensional dengan menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan. Prinsip utama yang dipegang oleh bank syariah adalah larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa yang sesuai dengan hukum Islam. Sementara itu, bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga dan berorientasi pada profitabilitas semata. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip dasar, sumber pendapatan, produk dan layanan, sistem pengawasan, serta mekanisme operasional. Bank konvensional memperoleh keuntungan dari bunga, sedangkan bank syariah mendapatkan keuntungan melalui aktivitas usaha yang halal dan berbasis kemitraan.

Selain itu, bank syariah diawasi tidak hanya oleh otoritas keuangan nasional, tetapi juga oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam. Meskipun masing-masing sistem memiliki keunggulan dan kelemahan, keduanya tetap memiliki kontribusi besar dalam menunjang stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya

³⁸ Edward Benedictus Roring Satino Satino, Suherman Suherman, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Wendy Budiati Rakhmi and Satino@upnvj.ac.id, 'PERBANDINGAN PRAKTEK OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL', *Jurnal Ilmiah*, 9.1 (2025), pp. 370–85.

³⁹ Satino Satino, Suherman Suherman, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Wendy Budiati Rakhmi and Satino@upnvj.ac.id, 'PERBANDINGAN PRAKTEK OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL'.

⁴⁰ Satino Satino, Suherman Suherman, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Wendy Budiati Rakhmi and Satino@upnvj.ac.id, 'PERBANDINGAN PRAKTEK OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL'.

kesadaran umat terhadap ekonomi halal, perbankan syariah memiliki prospek yang baik untuk berkembang lebih luas di masa mendatang sebagai sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan sosial.

REFERENSI

- Choli, Ifham, 'Financial System in Islam (Sistem Keuangan Dalam Islam)', *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5.2 (2021), pp. 71–82
- Filep Wamafma, Enny Martha Sasea, *BUKU AJAR HUKUM PERBANKAN*, ed. by Andi Marlina, 1st edn (CV. Eureka Media Aksara, 2024)
- Firda, A, Abd Rahman R, and Muh Tabran, 'Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional Dalam Melaksanakan Transaksi', 4.2 (2023), pp. 20–28
- Ilham, Muslimin H., *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Secara Litigasi Dan Non Litigasi)*, ed. by Muh. Yunus, CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 1st edn (CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021)
- Irsyad, Muhammad, 'ISSN ONLINE : 2745-8369 Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Syariah (Studi Mengenai Perbedaan)', 4.September (2023), pp. 65–71
- Lathif, Muhammad Abdul, 'Karakteristik Islamic Banking Dalam Hukum Perbankan Indonesia', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8.1 (2017), pp. 1–11, doi:10.26905/idjch.v8i1.1725
- Muhajir, Ahmad, R Abdurrahman, and Qadir. Gassing, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis', 1.June (2024), pp. 374–84
- Munawaroh, Sofiatul, and others, 'Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Sejarah Dan Kebijakan Bank Syariah Di Indonesia', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2 (2024), pp. 159–64
<<https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/507%0Ahttps://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/507/466>>
- Oktariani, Dian, and others, *Booklet Perbankan Indonesia 2024* (PT Galaksi Lintas Sequentama, 2024)
- Purnomo, Hadi, *MANAJEMEN PERBANKAN: Bank Umum Konvensional & Bank Umum Syariah*, ed. by Tim PT Penamuda Media, 1st edn (PT Penamuda Media, 2025)
- Ramlah, Ramlah, Nasrullah Bin Sapa, and Mukhtar Lutfi, 'Islamic Economic Thought of the Time of Rasulullah Saw and Khulafaurrasyidin: Solu-Tions and Challenges of the Contemporary Time', *Khatulistiwa*, 15.1 (2025), pp. 58–71, doi:10.24260/khatulistiwa.v15i1.3216
- Retno Anisa Larasati, Inal Kahfi, 'Analisis Perkembangan Perbankan Syari'ah Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Muslim', *Journal of Scientific Information and Educational Creativity*, 21.September (2020)
- Sahri, Mohammad Zahrudin, 'Persamaan Dan Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah', *Jibema*, 2.1 (2024), pp. 50–66
- Samsu, 'Bedah Ulang Perbankan Konvensional', *Jurnal Ilmiah*, no. 1 (2016)
- Satifa, Orisa, and Edy Suprpto, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2020), pp. 69–93, doi:10.46899/jeps.v2i2.148
- Satino Satino, Suherman Suherman, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Wendy Budiati Rakhmi, Edward Benedictus Roring, and Satino@upnvj.ac.id, 'PERBANDINGAN PRAKTEK OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL', *Jurnal Ilmiah*, 9.1 (2025), pp. 370–85
- Undang-undang RI, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN', 1998, p. 3
- Wahyuna, Sri, and Zulhamdi, 'Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Modern', *Al-Hiwalah*,

1.1 (2022), pp. 184–1961